

Casa Santa Rosa

Centro di riabilitazione

SUORE GUANELLIANE

ECSE Project: Practical Notes for Effective Communication in Social and Health Care Settings

Italiano:

ECSE Project: note pratiche per una comunicazione efficace nei contesti sociali e sanitari

Français :

ECSE Project: notes pratiques pour une communication efficace dans les contextes sociaux et sanitaires

Edited by:

Marco Montanari^{1,2}, Brice Le Roux^{3,4}

Contributors:

Rose Biolchini³, Jessica Callà¹, Pierluigi Cereda¹, Carlotta Cimmino¹, Annamaria Fattori¹, Mélanie Foundis³, Iliaria Giovannini¹, Francesca Guadalupi¹, Ida Iafisco¹, Brice Le Roux^{3,4}, Vanina Luthringer³, Aline Miquee³, Rémi Morot³, Marco Montanari^{1,2}, Carmen Passamonti¹, Laura Perrino², Francesca Pompili¹, Gianluca Pruneddu¹

¹Casa Santa Rosa, ²Università Sapienza di Roma, ³ESPRE, ⁴ Aix-Marseille Université

Erasmus+ Project KA210-SCH-2BD259E6

**Co-funded by
the European Union**

Montanari, M. & Le Roux, B. (2025). *Practical Notes for Effective Communication in Social and Health Care Settings*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20152869>

| |
|---|---|--|
| Versione italiana | Testo in francese | English version |
| <u>CHIAREZZA E OBIETTIVI</u> | <u>CLARTE ET OBJECTIFS</u> | <u>CLARITY AND OBJECTIVES</u> |
| <u>ASCOLTO E FEEDBACK</u> | <u>ECOUTE ET FEEDBACK</u> | <u>LISTENING AND FEEDBACK</u> |
| <u>INTERAZIONE E COINVOLGIMENTO</u> | <u>INTERACTION ET IMPLICATION</u> | <u>INTERACTION AND ENGAGEMENT</u> |
| <u>RISPETTO E SENSIBILITÀ</u> | <u>RESPECT ET SENSIBILITE</u> | <u>RESPECT AND SENSITIVITY</u> |
| <u>EFFICIENZA E DOCUMENTAZIONE</u> | <u>EFFICACITE ET DOCUMENTATION</u> | <u>EFFICIENCY AND DOCUMENTATION</u> |
| <u>SVILUPPO E VALUTAZIONE</u> | <u>DEVELOPPEMENT ET EVALUATION</u> | <u>DEVELOPMENT AND EVALUATION</u> |

CAPITOLO 1 – CHIAREZZA E OBIETTIVI

Parlare chiaro aiuta tutti a capirsi meglio

A volte, anche quando ci vogliamo bene o lavoriamo insieme, ci capita di fraintenderci. Le parole possono essere tante, ma se non sono ben scelte o messe in ordine, si rischia di non capirsi. È un po' come montare un mobile senza istruzioni: anche con i pezzi giusti, non è facile ottenere il risultato desiderato.

Perché è importante essere chiari quando si parla?

Quando parliamo con qualcuno – che sia un familiare, un amico, un insegnante, o un educatore – dobbiamo chiederci: “Cosa voglio dire davvero?” Se abbiamo chiaro l’obiettivo, è molto più facile scegliere le parole giuste e farci capire. Per esempio, se voglio chiedere aiuto, è meglio dire subito: “Ho bisogno di te per fare questo”, invece di girarci intorno con frasi complicate.

Parole semplici per pensieri importanti

A volte pensiamo che per dire cose importanti servano parole difficili, ma non è vero. Le parole semplici sono spesso le più forti. Non dobbiamo aver paura di dire le cose con semplicità. Se parliamo in modo diretto, chi ci ascolta non si sentirà confuso, ma coinvolto.

Come organizzare ciò che voglio dire

Prova a immaginare la tua comunicazione come una piccola storia: prima spieghi di cosa vuoi parlare, poi racconti i dettagli e alla fine concludi con una domanda o una richiesta. Ad esempio: “Oggi mi è successa una cosa a scuola...”, poi racconti cosa, e alla fine dici: “Tu che ne pensi?”.

Chiedere conferma: “Mi hai capito?” non è da deboli

Non c’è niente di male nel chiedere se siamo stati capiti. Anzi, è un segno di intelligenza e rispetto. Così possiamo aggiustare le parole, se serve. Lo stesso vale

Casa Santa Rosa

Centro di riabilitazione

SUORE GUANELLIANE

anche per quando ascoltiamo: se non capiamo qualcosa, possiamo sempre chiedere: “Puoi spiegarmelo in un altro modo?”.

Andare dritti al punto, con gentilezza

Essere chiari non vuol dire essere bruschi o freddi. Possiamo essere diretti e gentili allo stesso tempo. È come scrivere un messaggio che va subito al punto, ma con il cuore.

Montanari, M. & Le Roux, B. (2025). *Practical Notes for Effective Communication in Social and Health Care Settings*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20152869>

CAPITOLO 2 – ASCOLTO E FEEDBACK

Ascoltare davvero fa la differenza

Quante volte ci sentiamo dire: “Ascolta quando ti parlo!”? Ma ascoltare non è solo stare zitti mentre l’altro parla. È proprio stare lì, con la testa e con il cuore, per capire cosa l’altra persona vuole dirci davvero. Non basta sentire le parole: bisogna cogliere il senso, l’emozione, anche il silenzio.

Guardare negli occhi, non solo nelle orecchie

A volte basta uno sguardo per capire che una persona ha bisogno di essere ascoltata. Forse non lo dice, ma lo mostra. Ascoltare vuol dire anche guardare: il volto, il corpo, il tono. Se parliamo con qualcuno ma stiamo sul telefono o pensiamo ad altro, è come se non lo ascoltassimo davvero.

Quando ascolti, fai sentire l’altro importante

Essere ascoltati fa sentire che contiamo, che la nostra voce vale. Per questo è importante anche chiedere: “Quindi mi stai dicendo che...?” oppure “Ho capito bene che ti sei sentito così?” Queste frasi fanno capire che stiamo davvero cercando di comprendere l’altro.

Dire cosa pensiamo, ma con rispetto

Il feedback è come dire la nostra opinione, ma senza ferire. Se qualcosa non ci è piaciuto, possiamo dirlo così: “Quando hai fatto quella cosa, io mi sono sentito...” oppure “Secondo me, potresti provare a fare in questo modo”. Così l’altro capisce cosa ci ha colpito, ma non si sente giudicato.

Creare momenti per parlare insieme

Non si può sempre correre. Ogni tanto serve fermarsi e parlare con calma. In famiglia, a scuola, nei centri educativi, è bello avere dei momenti in cui tutti possono dire come stanno. L’importante è che ci si ascolti a vicenda, anche quando si è stanchi o non si è d’accordo.

Montanari, M. & Le Roux, B. (2025). *Practical Notes for Effective Communication in Social and Health Care Settings*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20152869>

Casa Santa Rosa

Centro di riabilitazione

SUORE GUANELLIANE

Parlarsi con il cuore

Ascoltare e dare un parere non serve solo per risolvere problemi: serve a conoscersi meglio, a volersi più bene, a crescere insieme.

Montanari, M. & Le Roux, B. (2025). *Practical Notes for Effective Communication in Social and Health Care Settings*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20152869>

CAPITOLO 3 – INTERAZIONE E COINVOLGIMENTO

Quando ci sentiamo parte del gruppo, parliamo meglio

Parlare tra di noi è più bello quando ci sentiamo accolti, ascoltati, parte di qualcosa. In famiglia, a scuola o nei gruppi, è importante che tutti abbiano la possibilità di dire la propria. Nessuno deve sentirsi escluso o ignorato. E per farlo, servono attenzione, rispetto... e anche gli strumenti giusti!

Non tutti i messaggi si mandano allo stesso modo

Hai mai ricevuto un messaggio lunghissimo su WhatsApp e pensato: “Ma non poteva dirlo a voce?” Ogni cosa ha il suo canale migliore. Le cose importanti vanno dette con calma, magari guardandosi negli occhi. I promemoria o le comunicazioni rapide vanno benissimo per chat o email. Saper scegliere il modo giusto di comunicare è come sapere che strumento usare per aggiustare qualcosa.

Creiamo spazi per parlare insieme

A casa o a scuola, non è sempre facile trovare il tempo per parlare. Ma se ci ritagliamo dei momenti per confrontarci – magari alla fine della giornata, o con una piccola riunione di famiglia – tutto diventa più chiaro. Parlarsi aiuta a capirsi meglio e a trovare soluzioni insieme.

Tutti devono potersi esprimere, anche con l’aiuto della tecnologia

Se usiamo il computer, il telefono o una piattaforma online, dobbiamo assicurarci che tutti sappiano come funziona. Nessuno deve rimanere indietro. Se qualcuno non sa usare bene una chat o una videochiamata, possiamo aiutarlo. Perché la comunicazione serve solo se arriva davvero a tutti.

Fare qualcosa insieme ci avvicina

Anche giocare, cucinare o partecipare a un’attività può essere un modo per comunicare meglio. Quando ci sentiamo più vicini agli altri, è più facile dire cosa proviamo e ascoltare cosa pensano. Essere un gruppo non significa solo lavorare insieme, ma anche condividere emozioni.

Montanari, M. & Le Roux, B. (2025). *Practical Notes for Effective Communication in Social and Health Care Settings*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20152869>

CAPITOLO 4 – RISPETTO E SENSIBILITÀ

Parlare con rispetto fa sentire tutti più al sicuro

Hai mai provato a parlare con qualcuno che ti rispondeva in modo secco, magari alzando la voce? Probabilmente non ti sei sentito a tuo agio. Il rispetto inizia proprio dal modo in cui ci rivolgiamo agli altri. Anche quando siamo arrabbiati o stanchi, possiamo scegliere parole gentili e toni tranquilli.

Usiamo parole che tutti possono capire

Quando parliamo, dobbiamo pensare a chi ci sta ascoltando. Se usiamo parole difficili o troppo “tecniche”, rischiamo che l’altro si senta escluso o confuso. È meglio usare parole semplici e chiare, che facciano sentire tutti parte della conversazione.

Nei momenti difficili, restiamo calmi

Succede a tutti di discutere o non essere d’accordo. Ma anche in quei momenti possiamo parlare con calma, spiegare cosa proviamo e ascoltare l’altro. Usare un tono gentile e non urlare aiuta a trovare un punto d’incontro e a non far sentire nessuno sotto accusa.

Accogliere chi è nuovo

Quando una nuova persona entra in un gruppo – a scuola, in famiglia, in un’attività – ha bisogno di sentirsi accolta. Possiamo presentarle gli altri, spiegarle come funzionano le cose, farla sentire a casa. Nessuno dovrebbe mai sentirsi un estraneo.

Anche il silenzio comunica

A volte, le persone non dicono con le parole che stanno male. Ma lo possiamo capire dal loro volto, dal comportamento, da come si muovono o stanno zitti. Essere sensibili significa notare questi segnali e chiedere con gentilezza: “Tutto bene? Vuoi parlarne?”

Tutti meritano rispetto, sempre

Montanari, M. & Le Roux, B. (2025). *Practical Notes for Effective Communication in Social and Health Care Settings*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20152869>

Casa Santa Rosa

Centro di riabilitazione

SUORE GUANELLIANE

Il rispetto non si dà solo a chi ci è simpatico o la pensa come noi. Tutti meritano di essere trattati con gentilezza: grandi e piccoli, chi parla tanto e chi parla poco, chi è simile a noi e chi è diverso. È così che si costruisce un mondo più giusto.

Montanari, M. & Le Roux, B. (2025). *Practical Notes for Effective Communication in Social and Health Care Settings*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20152869>

CAPITOLO 5 – EFFICIENZA E DOCUMENTAZIONE

Comunicare bene fa risparmiare tempo e malintesi

Quante volte ci capita di dimenticare qualcosa perché nessuno ce l'ha detto per tempo? O magari ce lo avevano detto... ma non bene. Comunicare in modo efficiente vuol dire aiutarsi a vicenda a ricordare le cose importanti, a essere organizzati e a non stressarsi troppo.

Meglio dirlo prima, meglio per tutti

Se dobbiamo dare un'informazione, meglio farlo in anticipo. Dire "Domani dobbiamo uscire presto" la sera prima aiuta più che dirlo all'ultimo momento. Chi riceve il messaggio può prepararsi meglio. È un segno di rispetto.

Usare promemoria e strumenti utili

Oggi possiamo usare app, calendari, messaggi vocali, bigliettini sul frigorifero... tutto può aiutare! Trovare il modo giusto per ricordarsi le cose è un grande aiuto per tutta la famiglia o il gruppo. L'importante è che tutti capiscano come funziona e possano usarlo.

Tenere in ordine le informazioni

È utile sapere dove trovare le cose: il menu della mensa, il programma delle attività, i compiti da fare... Se tutto è sparso o disordinato, si perde tempo. Se invece c'è un posto preciso per ogni informazione, tutto diventa più semplice.

Parlare ogni tanto per fare il punto

Fermarsi a parlare ogni tanto – anche solo per 10 minuti – aiuta a capire se tutto sta andando bene. Magari qualcosa non è chiaro, o si può fare in modo diverso. Confrontarsi è il modo migliore per migliorare.

Essere pronti a cambiare piani, ma con chiarezza

Casa Santa Rosa

Centro di riabilitazione

SUORE GUANELLIANE

A volte i programmi cambiano all'ultimo minuto. Succede! Ma se ci avvisiamo per tempo e spieghiamo bene cosa sta succedendo, tutto diventa più gestibile. Anche un imprevisto si affronta meglio se ce lo raccontiamo con calma e precisione.

Montanari, M. & Le Roux, B. (2025). *Practical Notes for Effective Communication in Social and Health Care Settings*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20152869>

CAPITOLO 6 – SVILUPPO E VALUTAZIONE

Comunicare bene si impara ogni giorno

Parlare, ascoltare, capirsi: non è qualcosa che si impara una volta per tutte. Come una pianta che va curata, anche la comunicazione ha bisogno di attenzione, cura e voglia di migliorarsi. Tutti possiamo imparare a comunicare meglio, giorno dopo giorno.

Possiamo capire come sta andando, se ci fermiamo a guardare

Per sapere se ci stiamo capendo bene, possiamo farci qualche domanda: Le cose che diciamo sono chiare? Tutti riescono a parlare? Ci sentiamo ascoltati? Possiamo anche chiederlo agli altri: “Ti senti ascoltato?”, “Capisci quello che dico?”, “Cosa potremmo migliorare?”

Chiedere opinioni è importante

Non dobbiamo avere paura di sapere cosa ne pensano gli altri. Chiedere: “Come ti sei trovato?”, “Hai capito tutto?”, “Vorresti che facessimo le cose in un altro modo?” è un modo per migliorare e far sentire gli altri coinvolti. E se qualcuno preferisce parlare in privato o scrivere, rispettiamo.

Imparare nuovi modi per comunicare

Ci sono mille modi per migliorare la comunicazione. Possiamo fare piccoli giochi, partecipare a un laboratorio, leggere insieme un testo, imparare a usare meglio il telefono o il computer. Ogni cosa nuova che impariamo può renderci più bravi a parlare con gli altri.

Rivedere ogni tanto come ci parliamo

Anche gli strumenti che usiamo – come i gruppi chat, le bacheche, le riunioni – vanno controllati ogni tanto. Funzionano ancora? Tutti riescono a usarli? Sono utili o creano confusione? Se qualcosa non va, possiamo cambiarlo insieme.

Crescere nella comunicazione, tutti insieme

Montanari, M. & Le Roux, B. (2025). *Practical Notes for Effective Communication in Social and Health Care Settings*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20152869>

Casa Santa Rosa

Centro di riabilitazione

SUORE GUANELLIANE

Quando impariamo a comunicare meglio, migliorano anche le relazioni, l'umore, l'organizzazione. Farlo insieme – adulti, ragazzi, educatori, genitori – rende tutto più bello. E quando ci accorgiamo di un miglioramento, festeggiamolo: è un passo importante per stare bene insieme.

Montanari, M. & Le Roux, B. (2025). *Practical Notes for Effective Communication in Social and Health Care Settings*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20152869>

CHAPITRE 1 – CLARTÉ ET OBJECTIFS

Parler clairement aide tout le monde à mieux se comprendre

Parfois, même quand on s'aime ou qu'on travaille ensemble, il nous arrive de nous mal comprendre. Les mots peuvent être nombreux, mais s'ils ne sont pas bien choisis ou bien organisés, on risque de ne pas se comprendre. C'est un peu comme monter un meuble sans notice : même avec les bonnes pièces, il n'est pas facile d'obtenir le résultat souhaité.

Pourquoi est-il important d'être clair quand on parle ?

Quand on parle avec quelqu'un – que ce soit un membre de la famille, un ami, un enseignant ou un éducateur – il faut se demander : « Qu'est-ce que je veux vraiment dire ? » Si l'on a l'objectif bien en tête, il est beaucoup plus facile de choisir les bons mots et de se faire comprendre. Par exemple, si je veux demander de l'aide, il vaut mieux dire tout de suite : « J'ai besoin de toi pour faire ceci », plutôt que de tourner autour avec des phrases compliquées.

Des mots simples pour des idées importantes

On pense parfois que pour dire des choses importantes il faut employer des mots compliqués, mais ce n'est pas vrai. Les mots simples sont souvent les plus forts. Il ne faut pas avoir peur de s'exprimer simplement. Si on parle de façon directe, celui qui nous écoute ne sera pas perdu, mais se sentira impliqué.

Comment organiser ce que je veux dire

Imagine ta communication comme une petite histoire : d'abord tu expliques de quoi tu veux parler, puis tu racontes les détails et, à la fin, tu poses une question ou formules une demande. Par exemple : « Aujourd'hui il m'est arrivé quelque chose à l'école... », puis tu racontes, et enfin tu dis : « Qu'est-ce que tu en penses ? »

Demander confirmation : « Tu m'as compris ? » ce n'est pas une faiblesse

Il n'y a rien de mal à demander si l'on a été compris. Au contraire, c'est un signe d'intelligence et de respect. Ainsi, on peut ajuster ses mots si nécessaire. C'est pareil

Casa Santa Rosa

Centro di riabilitazione

SUORE GUANELLIANE

quand on écoute : si on ne comprend pas quelque chose, on peut toujours demander : « Peux-tu me l'expliquer autrement ? »

Aller droit au but, avec gentillesse

Être clair ne veut pas dire être brusque ou froid. On peut être direct et gentil en même temps. C'est comme écrire un message qui va droit au but, mais avec le cœur.

Montanari, M. & Le Roux, B. (2025). *Practical Notes for Effective Communication in Social and Health Care Settings*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20152869>

CHAPITRE 2 – ÉCOUTE ET RETOUR (FEEDBACK)

Écouter vraiment fait la différence

Combien de fois nous dit-on : « Écoute quand je te parle ! » ? Mais écouter ne signifie pas juste se taire pendant que l'autre parle. C'est être là, avec la tête et le cœur, pour comprendre ce que l'autre veut vraiment nous dire. Il ne suffit pas d'entendre les mots : il faut saisir le sens, l'émotion, même les silences.

Regarder dans les yeux, pas seulement écouter avec les oreilles

Parfois, un simple regard suffit pour comprendre qu'une personne a besoin d'être écoutée. Peut-être qu'elle ne le dit pas, mais elle le montre. Écouter, c'est aussi regarder : le visage, le corps, le ton. Si on parle avec quelqu'un mais qu'on est sur son téléphone ou qu'on pense à autre chose, c'est comme si on ne l'écoutait pas vraiment.

Quand tu écoutes, fais sentir à l'autre qu'il compte

Être écouté donne le sentiment d'avoir de l'importance, que notre voix compte. C'est pourquoi il est aussi utile de dire : « Donc tu es en train de me dire que... » ou bien « J'ai bien compris que tu t'es senti comme ça ? » Ces phrases montrent qu'on essaie vraiment de comprendre l'autre.

Dire ce qu'on pense, mais avec respect

Le feedback, c'est donner son avis, mais sans blesser. Si quelque chose ne nous a pas plu, on peut le dire ainsi : « Quand tu as fait ça, je me suis senti... » ou « À mon avis, tu pourrais essayer de faire comme ça. » Ainsi, l'autre comprend ce qui nous a touché, sans se sentir jugé.

Créer des moments pour parler ensemble

On ne peut pas toujours courir. Parfois il faut s'arrêter et parler calmement. En famille, à l'école, dans les centres éducatifs, c'est bien d'avoir des moments où chacun peut dire ce qu'il ressent. L'important est de s'écouter mutuellement, même quand on est fatigué ou pas d'accord.

Montanari, M. & Le Roux, B. (2025). *Practical Notes for Effective Communication in Social and Health Care Settings*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20152869>

Casa Santa Rosa

Centro di riabilitazione

SUORE GUANELLIANE

Se parler avec le cœur

Écouter et donner un avis ne sert pas seulement à résoudre des problèmes : cela permet de mieux se connaître, de mieux s'aimer, de grandir ensemble.

Montanari, M. & Le Roux, B. (2025). *Practical Notes for Effective Communication in Social and Health Care Settings*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20152869>

CHAPITRE 3 – INTERACTION ET IMPLICATION

Quand on se sent membre du groupe, on parle mieux

Parler entre nous est plus agréable quand on se sent accueilli, écouté, intégré. En famille, à l'école ou dans un groupe, il est important que chacun puisse donner son avis. Personne ne doit se sentir exclu ou ignoré. Pour cela, il faut de l'attention, du respect... et aussi les bons outils !

Tous les messages ne se transmettent pas de la même manière

As-tu déjà reçu un message très long sur WhatsApp et pensé : « Il aurait mieux fait de me le dire en face » ? Chaque chose a son canal idéal. Les choses importantes se disent calmement, de préférence en se regardant dans les yeux. Les rappels ou les infos rapides conviennent bien à un message ou un mail. Savoir choisir le bon moyen de communiquer, c'est comme savoir quel outil utiliser pour réparer quelque chose.

Créons des espaces pour parler ensemble

À la maison ou à l'école, il n'est pas toujours facile de trouver du temps pour parler. Mais si l'on se réserve des moments pour échanger – par exemple en fin de journée ou avec une petite réunion de famille – tout devient plus clair. Parler entre nous aide à mieux se comprendre et à trouver des solutions ensemble.

Tout le monde doit pouvoir s'exprimer, même grâce à la technologie

Si on utilise l'ordinateur, le téléphone ou une plateforme en ligne, il faut s'assurer que tout le monde sait s'en servir. Personne ne doit rester à l'écart. Si quelqu'un ne sait pas bien utiliser un chat ou une visioconférence, on peut l'aider. Car la communication ne sert que si elle atteint vraiment tout le monde.

Faire quelque chose ensemble nous rapproche

Jouer, cuisiner ou participer à une activité peut aussi être un moyen de mieux communiquer. Quand on se sent plus proche des autres, il est plus facile de dire ce qu'on ressent et d'écouter ce qu'ils pensent. Être un groupe, ce n'est pas seulement travailler ensemble, mais aussi partager des émotions.

Montanari, M. & Le Roux, B. (2025). *Practical Notes for Effective Communication in Social and Health Care Settings*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20152869>

Casa Santa Rosa

Centro di riabilitazione

SUORE GUANELLIANE

Montanari, M. & Le Roux, B. (2025). *Practical Notes for Effective Communication in Social and Health Care Settings*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20152869>

CHAPITRE 4 – RESPECT ET SENSIBILITÉ

Parler avec respect fait que tout le monde se sent en sécurité

As-tu déjà essayé de parler à quelqu'un qui te répondait sèchement, peut-être en criant ? Tu ne t'es probablement pas senti à l'aise. Le respect commence par la façon dont on s'adresse aux autres. Même quand on est en colère ou fatigué, on peut choisir des mots gentils et un ton calme.

Utilisons des mots que tout le monde peut comprendre

Quand on parle, il faut penser à celui qui écoute. Si l'on utilise des mots compliqués ou trop techniques, on risque de rendre l'autre confus ou de l'exclure. Mieux vaut employer des mots simples et clairs, qui permettent à tout le monde de se sentir inclus dans la conversation.

Dans les moments difficiles, restons calmes

Il arrive à tout le monde de se disputer ou de ne pas être d'accord. Mais même dans ces moments, on peut parler calmement, expliquer ce que l'on ressent et écouter l'autre. Utiliser un ton doux et ne pas crier aide à trouver un terrain d'entente et à éviter de pointer quelqu'un du doigt.

Accueillir les nouveaux

Quand une nouvelle personne arrive dans un groupe – à l'école, dans une famille, dans une activité – elle a besoin de se sentir accueillie. On peut la présenter aux autres, expliquer comment tout fonctionne, lui donner l'impression d'être chez elle. Personne ne devrait jamais se sentir étranger.

Le silence aussi communique

Parfois, les gens ne disent pas avec des mots qu'ils ne vont pas bien. Mais on peut le comprendre à leur visage, leur comportement, leur façon de bouger ou leur silence. Être sensible, c'est remarquer ces signes et demander avec gentillesse : « Ça va ? Tu veux en parler ? »

Tout le monde mérite le respect, toujours

Montanari, M. & Le Roux, B. (2025). *Practical Notes for Effective Communication in Social and Health Care Settings*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20152869>

Casa Santa Rosa

Centro di riabilitazione

SUORE GUANELLIANE

Le respect ne se limite pas à ceux qu'on aime bien ou qui pensent comme nous. Tout le monde mérite d'être traité avec gentillesse : les grands et les petits, ceux qui parlent beaucoup et ceux qui parlent peu, ceux qui nous ressemblent et ceux qui sont différents. C'est ainsi qu'on construit un monde plus juste.

Montanari, M. & Le Roux, B. (2025). *Practical Notes for Effective Communication in Social and Health Care Settings*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20152869>

CHAPITRE 5 – EFFICACITÉ ET DOCUMENTATION

Bien communiquer fait gagner du temps et évite les malentendus

Combien de fois oublions-nous quelque chose parce que personne ne nous l'a dit à temps ? Ou peut-être qu'on nous l'avait dit... mais mal. Bien communiquer, c'est s'entraider pour se rappeler les choses importantes, être organisé et éviter le stress.

Mieux vaut le dire à l'avance, c'est mieux pour tout le monde

Si nous devons donner une information, mieux vaut le faire à l'avance. Dire « Demain nous devons partir tôt » la veille est plus utile que le dire à la dernière minute. Celui qui reçoit l'information peut mieux se préparer. C'est un signe de respect.

Utiliser des rappels et des outils utiles

Aujourd'hui, nous pouvons utiliser des applications, des calendriers, des messages vocaux, des petits mots sur le frigo... tout peut aider ! Trouver le bon moyen pour se rappeler les choses est une grande aide pour toute la famille ou le groupe. L'important est que tout le monde comprenne comment cela fonctionne et puisse l'utiliser.

Garder les informations en ordre

Il est utile de savoir où trouver les choses : le menu de la cantine, le programme des activités, les devoirs... Si tout est éparpillé ou en désordre, on perd du temps. Si au contraire il y a une place précise pour chaque information, tout devient plus simple.

Parler de temps en temps pour faire le point

S'arrêter pour parler de temps en temps – même juste dix minutes – aide à vérifier si tout va bien. Peut-être que quelque chose n'est pas clair, ou qu'on peut faire autrement. Discuter est le meilleur moyen de s'améliorer.

Être prêt à changer les plans, mais avec clarté

Casa Santa Rosa

Centro di riabilitazione

SUORE GUANELLIANE

Parfois les programmes changent à la dernière minute. Cela arrive ! Mais si l'on prévient à temps et qu'on explique bien ce qui se passe, tout devient plus facile à gérer. Même un imprévu se vit mieux si on se l'explique avec calme et précision.

Montanari, M. & Le Roux, B. (2025). *Practical Notes for Effective Communication in Social and Health Care Settings*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20152869>

CHAPITRE 6 – DÉVELOPPEMENT ET ÉVALUATION

Bien communiquer s'apprend chaque jour

Parler, écouter, se comprendre : ce n'est pas quelque chose qu'on apprend une fois pour toutes. Comme une plante qu'il faut soigner, la communication a besoin d'attention, de soin et d'envie de s'améliorer. Nous pouvons tous apprendre à mieux communiquer, jour après jour.

On peut savoir comment ça se passe si on prend le temps d'y réfléchir

Pour savoir si on se comprend bien, on peut se poser des questions : Ce qu'on dit est-il clair ? Tout le monde a-t-il la possibilité de parler ? Se sent-on écouté ? On peut aussi le demander aux autres : « Te sens-tu écouté ? », « Comprends-tu ce que je dis ? », « Que pourrions-nous améliorer ? »

Demander des avis est important

Il ne faut pas avoir peur de savoir ce que les autres en pensent. Demander : « Comment t'es-tu senti ? », « As-tu tout compris ? », « Aimerais-tu qu'on fasse les choses autrement ? » est un moyen d'améliorer et de faire sentir aux autres qu'ils comptent. Et si quelqu'un préfère en parler en privé ou par écrit, respectons-le.

Apprendre de nouvelles façons de communiquer

Il existe mille façons d'améliorer la communication. On peut faire de petits jeux, participer à un atelier, lire ensemble un texte, apprendre à mieux se servir du téléphone ou de l'ordinateur. Chaque chose nouvelle qu'on apprend peut nous rendre meilleurs pour parler aux autres.

Revoir de temps en temps notre façon de communiquer

Les outils qu'on utilise – comme les groupes de discussion, les tableaux d'affichage, les réunions – doivent être vérifiés de temps en temps. Fonctionnent-ils toujours ? Tout le monde arrive-t-il à les utiliser ? Sont-ils utiles ou créent-ils de la confusion ? Si quelque chose ne va pas, on peut le changer ensemble.

Grandir dans la communication, tous ensemble

Montanari, M. & Le Roux, B. (2025). *Practical Notes for Effective Communication in Social and Health Care Settings*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20152869>

Casa Santa Rosa

Centro di riabilitazione

SUORE GUANELLIANE

Quand on apprend à mieux communiquer, les relations, l'humeur et l'organisation s'améliorent aussi. Le faire ensemble – adultes, jeunes, éducateurs, parents – rend tout plus agréable. Et quand on remarque une amélioration, fêtons-la : c'est une étape importante pour bien vivre ensemble.

Montanari, M. & Le Roux, B. (2025). *Practical Notes for Effective Communication in Social and Health Care Settings*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20152869>

CHAPTER 1 – CLARITY AND OBJECTIVES

Speaking clearly helps everyone understand each other better

Sometimes, even when we love each other or work well together, misunderstandings happen. Words can be many, but if they're not well chosen or organized, we risk not being understood. It's a bit like assembling furniture without instructions: even with all the right pieces, it's hard to get the desired result.

Why is it important to be clear when speaking?

When we talk to someone – whether a family member, friend, teacher, or educator – we should ask ourselves: “What do I really want to say?” If we are clear about our goal, it's much easier to choose the right words and make ourselves understood. For example, if I need help, it's better to say right away: “I need you to help me with this,” instead of using complicated phrases.

Simple words for important thoughts

Sometimes we think that saying important things requires complicated words, but that's not true. Simple words are often the strongest. We shouldn't be afraid to speak simply. When we talk directly, the listener won't feel confused but involved.

How to organize what I want to say

Try to think of your communication as a short story: first, explain what you want to talk about, then share the details, and finally end with a question or a request. For example: “Something happened at school today...”, then explain what happened, and end with: “What do you think about it?”

Asking for confirmation: “Did you understand me?” isn't a weakness

There's nothing wrong with asking if you've been understood. On the contrary, it's a sign of intelligence and respect. That way, we can adjust our words if needed. The same goes for listening: if we don't understand something, we can always ask, “Can you explain that in another way?”

Go straight to the point, kindly

Being clear doesn't mean being blunt or cold. We can be direct and kind at the same time. It's like writing a message that gets straight to the point, but with warmth.

CHAPTER 2 – LISTENING AND FEEDBACK

Truly listening makes a difference

How often do we hear: “Listen when I’m talking to you!”? But listening isn’t just staying quiet while the other speaks. It means being there with your head and heart, trying to understand what the other person really wants to say. Hearing words isn’t enough: we have to grasp the meaning, the emotion – even the silence.

Look into the eyes, not just the ears

Sometimes a look is enough to know someone needs to be heard. They might not say it out loud, but they show it. Listening also means observing: the face, the body, the tone. If we talk to someone but are distracted by our phone or lost in thought, we’re not really listening.

When you listen, make the other person feel important

Being listened to makes us feel like we matter, like our voice has value. That’s why it helps to ask: “So you’re saying that...?” or “Did I understand right that you felt this way?” These phrases show we’re truly trying to understand.

Say what we think, but with respect

Feedback means giving our opinion, but without hurting others. If we didn’t like something, we can say: “When you did that, I felt...” or “In my opinion, you could try doing it this way.” This helps the other person understand how we felt without feeling judged.

Create moments to talk together

We can’t always be in a rush. Sometimes, we need to slow down and talk calmly. In families, schools, or care centers, it’s helpful to have moments where everyone can say how they’re doing. What matters is that we all listen, even when we’re tired or don’t agree.

Speak from the heart

Listening and giving feedback isn’t just about solving problems. It’s about getting to know each other better, loving each other more, and growing together.

CHAPTER 3 – INTERACTION AND ENGAGEMENT

We speak better when we feel part of the group

Talking is more enjoyable when we feel welcome, heard, and part of something. In families, schools, or groups, everyone should have the chance to express themselves. No one should feel excluded or ignored. And to achieve that, we need attention, respect... and the right tools!

Not all messages are sent the same way

Have you ever received a super long WhatsApp message and thought: “Why didn’t they just say it out loud?” Each message has its best channel. Important things should be said calmly, maybe face to face. Quick reminders or short info are perfect for chats or emails. Choosing the right way to communicate is like knowing which tool to use to fix something.

Let’s create spaces to talk together

At home or school, it’s not always easy to find time to talk. But if we carve out moments – maybe at the end of the day, or with a short family meeting – things become clearer. Talking helps us understand each other and find solutions together.

Everyone should be able to express themselves, even with the help of technology

If we use computers, phones, or online platforms, we need to make sure everyone knows how to use them. No one should be left behind. If someone struggles with chats or video calls, we can help. Communication only works if it really reaches everyone.

Doing things together brings us closer

Even playing, cooking, or joining an activity can be a way to communicate better. When we feel closer to others, it’s easier to say how we feel and listen to what they think. Being a group doesn’t just mean working together – it means sharing emotions too.

CHAPTER 4 – RESPECT AND SENSITIVITY

Speaking with respect makes everyone feel safer

Have you ever talked to someone who responded abruptly or raised their voice? You probably didn't feel comfortable. Respect starts with how we speak to others. Even when we're angry or tired, we can choose kind words and calm tones.

Use words everyone can understand

When we talk, we should think about who's listening. If we use difficult or overly technical words, we risk making the other person feel left out or confused. It's better to use simple, clear words that include everyone in the conversation.

In tough moments, stay calm

Everyone argues or disagrees sometimes. But even then, we can speak calmly, explain how we feel, and listen to the other. Using a gentle tone and not shouting helps find common ground and avoids making anyone feel blamed.

Welcoming someone new

When someone joins a group – at school, at home, in an activity – they need to feel welcomed. We can introduce them, explain how things work, and make them feel at home. No one should ever feel like a stranger.

Silence also communicates

Sometimes people don't say with words that they're struggling. But we can tell from their face, behavior, movements, or silence. Being sensitive means noticing these signs and kindly asking: "Are you okay? Do you want to talk?"

Everyone deserves respect, always

Respect isn't only for those we like or who think like us. Everyone deserves kindness: young and old, those who talk a lot and those who speak little, those who are similar to us and those who are different. That's how we build a fairer world.

CHAPTER 5 – EFFICIENCY AND DOCUMENTATION

Communicating well saves time and avoids misunderstandings

How often do we forget something just because no one told us in time? Or maybe they did... but not clearly. Communicating efficiently means helping each other remember important things, staying organized, and avoiding too much stress.

Better to say it early – it helps everyone

If we need to give information, it's best to do it ahead of time. Saying "We need to leave early tomorrow" the night before helps more than saying it at the last minute. The person receiving the message can be better prepared. It's a sign of respect.

Use reminders and useful tools

Nowadays we can use apps, calendars, voice messages, sticky notes on the fridge... anything helps! Finding the right way to remember things is a great help for families or groups. What matters is that everyone understands and can use it.

Keep information organized

It's helpful to know where to find things: the lunch menu, the activity schedule, the homework list... If everything is scattered or messy, we waste time. But if every piece of information has a clear place, everything is easier.

Talk from time to time to check in

Taking time to talk – even just 10 minutes – helps us understand if everything is going well. Maybe something's unclear or could be done differently. Talking things through is the best way to improve.

Be ready to change plans – but clearly

Sometimes plans change at the last minute. It happens! But if we let others know in advance and explain what's going on, things are easier to handle. Even a surprise is easier to manage when explained calmly and clearly.

CHAPTER 6 – DEVELOPMENT AND EVALUATION

Good communication is something we learn every day

Talking, listening, understanding each other – it’s not something we learn once and for all. Like a plant that needs care, communication requires attention, care, and the desire to improve. We can all become better communicators, day by day.

We can see how things are going if we stop and look

To know if we’re understanding each other well, we can ask ourselves: Are the things we say clear? Can everyone speak? Do we feel listened to? We can also ask others: “Do you feel heard?”, “Do you understand what I say?”, “What could we improve?”

Asking for feedback is important

We shouldn’t be afraid of hearing what others think. Asking: “How did that go for you?”, “Did you understand everything?”, “Would you prefer we did things differently?” helps us improve and makes others feel involved. And if someone prefers to share in private or in writing, we should respect that.

Learning new ways to communicate

There are many ways to improve communication. We can play simple games, join a workshop, read a text together, or learn how to better use a phone or computer. Everything we learn helps us connect better with others.

Review how we talk every now and then

Even the tools we use – like chat groups, noticeboards, or meetings – need to be reviewed sometimes. Are they still working? Can everyone use them? Are they helpful or confusing? If something’s not working, we can change it together.

Growing in communication – all together

When we learn to communicate better, our relationships, mood, and organization all improve. Doing it together – adults, young people, educators, parents – makes everything more enjoyable. And when we notice progress, let’s celebrate it: it’s an important step towards living well together.